

KLASSIK LI ALGEBRALARI

Yakubjonova Maftunaxon Islomjon qizi¹, Maxkamova Madinaxon Ma'rufjon qizi²

¹QDU, matematika kafedrasi dotsenti, PhD

²QDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610531>

Annotatsiya. Ushbu maqolada klassik Li algebralari va strukturaviy xossalari o'rganiladi. Chiziqli Li algebra $gl(V)$ ning qism algebrasi, (A_i) V fazodagi izi nolga teng bo'lgan barcha endomorfizmlar to'plami $sl(V)$ (maxsus chiziqli algebra), ikki Li algebra yig'indisi, bazis va ortogonal algebra $gl(V)$ ning ta'riflari, o'lchamlari hamda algebraik xossalari tahlil qilinadi. Olingan natijalar klassik Li algebralari zamonaviy algebra nazariyasining muhim tarkibiy qismi ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Li algebra, klassik Li algebra, simmetrik, nosimmetrik, maxsus chiziqli algebra, ortogonal algebra, matritsa.

Abstract. This article studies classical Lie algebras and their structural properties. The paper analyzes the subalgebras of the linear Lie algebra, the set of all endomorphisms with zero trace in the vector space (the special linear algebra), the direct sum of two Lie algebras, as well as the definitions, dimensions, and algebraic properties of basis and orthogonal algebras. The obtained results show that classical Lie algebras constitute an important component of modern algebra theory.

Keywords: Lie algebra, classical Lie algebra, symmetric, skew-symmetric, special linear algebra, orthogonal algebra, matrix.

Аннотация. В данной статье исследуются классические алгебры Ли и их структурные свойства. Анализируются подалгебры линейной алгебры Ли, множество всех эндоморфизмов с нулевым следом в пространстве (специальная линейная алгебра), прямая сумма двух алгебр Ли, а также определения, размерности и алгебраические свойства базиса и ортогональной алгебры. Полученные результаты показывают, что классические алгебры Ли являются важной составной частью современной теории алгебр.

Ключевые слова: алгебра Ли, классическая алгебра Ли, симметрический, кососимметрический, специальная линейная алгебра, ортогональная алгебра, матрица.

Kirish. Li algebralari zamonaviy algebra va nazariy fizikaning muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Ular differensial tenglamalar, kvant mexanikasi, geometriya hamda simmetriya nazariyasida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, klassik Li algebralari uzluksiz simmetriyalarni o'rganishda asosiy algebraik apparat vazifasini bajaradi.

Li algebra tushunchasi norvegiyalik matematik Sofus Li tomonidan differensial tenglamalarning simmetriyalarini o'rganish jarayonida kiritilgan. Keyinchalik bu nazariya mustaqil algebraik yo'nalish sifatida rivojlandi.

Klassik Li algebralari matritsaviy Li algebralarning eng muhim sinfini tashkil qiladi. Ular asosan quyidagi oilalarga ajratiladi:

- A_n (sl_{n+1})- maxsus chiziqli;

- B_n (so_{2n+1})- ortogonal algebralar;
- C_n (sp_{2n})- simplektik algebralar;
- D_n (so_{2n}) - juft orthogonal.

Mazkur maqolaning maqsadi klassik Li algebralarining asosiy turlarini, ularning strukturaviy xossalarini hamda matematikadagi ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Amanda Renee Talley tomonidan yozilgan “An Introduction to Lie Algebra” nomli ishda Li algebralarining boshlang‘ich nazariyasi, asosiy ta’riflari va oddiy misollari bayon qilingan. Ushbu manba Li algebrasining aksiomalari, kommutator tushunchasi hamda chiziqli Li algebralari haqidagi dastlabki tushunchalarni shakllantirishda muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi[1].

Jumaniyozov Dostonning “Oddiy Li algebralarida lokal avtomorfizmlar” mavzusidagi bitiruv malakaviy ishida oddiy va yarim sodda Li algebralarining ayrim strukturaviy xossalari tahlil qilingan. Mazkur ishda Li algebralari uchun avtomorfizm va lokal avtomorfizm tushunchalarining algebraik mohiyati ko‘rsatilib, klassik Li algebralarining ichki tuzilishini o‘rganishga oid yondashuvlardan foydalanilgan[2].

Maqolada tadqiqot metodologiyasi sifatida algebraik va strukturaviy tahlil usullaridan foydalaniladi. Dastlab algebra, Li algebra va klassik Li algebra tushunchalarining ta’riflari keltiriladi hamda ularning asosiy xossalari o‘rganiladi. So‘ng chiziqli Li algebraning qism algebralari, izi nolga teng bo‘lgan barcha endomorfizmlar to‘plami sifatidagi maxsus chiziqli algebra, ikki Li algebra yig‘indisi hamda ortogonal algebra tushunchalari nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Natijalar.

Ta’rif: Bo‘sh bo‘lmagan A to‘plam va unda qaralayotgan algebraik amallar to‘plami Ω dan tuzilgan $\langle A, \Omega \rangle$ tartiblangan juftlik **algebra** deyiladi[3].

Ta’rif: Bizga F maydonda ustida L chiziqli fazo va unda aniqlangan $[\ , \]: L^2 \rightarrow L$ bichiziqli akslantirish berilgan bo‘lib, u quyidagi shartlarni qanoatlantirsin

$$\forall x \in L \text{ uchun } [x, x] = 0$$

$$\forall x, y, z \in L \text{ uchun } [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0.$$

U holda L chiziqli fazo **Li algebrasi** deyiladi[2].

Klassik algebralar — bu chekli o‘lchamli Li algebralardir. Har bir klassik algebra A_l, B_l, C_l va D_l mos ravishda simmetrik, nosimmetrik va ortogonal matritsalar orqali ifodalanadigan algebra bilan bog‘langan.

Faraz qilaylik, $s - n \times n$ o‘lchamli matritsa bo‘lsin. Biz shuni isbotlaymizki, har bir klassik algebra tasviri, mos baza va o‘lchamga ega bo‘lib, quyidagi shartni qanoatlantiradi:

$xs + sx^t = 0$ ($x^t - x$ ning transponiri) va bu holda u chiziqli Li algebra $gl(V)$ ning qism algebrasi bo‘ladi.

Eslatma: haqiqiy qism algebra o‘lchami $gl(n)$ dan kichik bo‘ladi.

(A_l) V fazodagi izi nolga teng bo‘lgan barcha endomorfizmlar to‘plami $sl(V)$ bilan belgilanadi va u maxsus chiziqli algebra deyiladi.

Agar $x, y \in sl(V)$ bo'lsa, u holda $sl(V)$ ning $gl(V)$ ning qism algebrasi ekanligini ko'rsatish mumkin.

Isbot:

$$tr[x, y] = tr(xy) - tr(yx) = 0$$

(chunki iz operatori bichiziqli va siklik xossaga ega)

$$tr([x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]]) = tr[x, 0] + tr[y, 0] + tr[z, 0] = 0$$

Demak, Li algebra aksiomalari bajariladi. Shuning uchun ta'rifga ko'ra, $sl(V)$ — $gl(V)$ ning qism algebrasi hisoblanadi[1].

$sl(V)$ algebrasining o'lchami ($sl(V)$) iz nolga teng bo'lgan chiziqli mustaqil matritsalar sonini aniqlash orqali topiladi. e_{ij} ($i \neq j$) matritsalarini sanab, ularga

$$h_i = e_{ii} - e_{i+1, i+1}$$

ko'rinishdagi matritsalarini qo'shish orqali quyidagiga ega bo'lamiz:

$$sl(V) = l + (l+1)^2 - (l+1).$$

(C_l) $\dim V = 2l$ bo'lgan V fazodagi barcha endomorfizmlar to'plami, agar ular

$$f(v, w) = -f(w, v)$$

shartni qanoatlantirsa, $sp(V)$ bilan belgilanadi va simplektik algebra deyiladi.

Faraz qilaylik, s — degeneratsiyalanmagan antisimmetrik matritsa bo'lib,

$$s = \begin{pmatrix} 0 & I_l \\ -I_l & 0 \end{pmatrix}.$$

Eslatma: $A \in M_{n \times n}(F)$ matritsa agar $A^t = -A$ bo'lsa, **nosimmetrik** deyiladi[1].

Endi $sp(2l, F)$ ning $gl(V)$ ning qism algebrasi ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun x ni quyidagicha bloklarga ajratamiz:

$$x = \begin{pmatrix} m & n \\ p & q \end{pmatrix}, \quad m, n, p, q \in gl(V).$$

Isbot: Agar $x, y \in sp(V)$ bo'lsa, u holda:

$$f([x, y](v), w) + f(v, [x, y](w)) = f((xy - yx)v, w) + f(v, (xy - yx)w)$$

(kommutator ta'rifiga ko'ra)

$$= f(xy(v), w) - f(yx(v), w) + f(v, xy(w)) - f(v, yx(w)) =$$

$$= f(x(y(v)), w) - f(y(x(v)), w) + f(v, x(y(w))) - f(v, y(x(w))) =$$

$$= -f(y(v), x(w)) + f(x(v), y(w)) - f(x(v), y(w)) + f(y(v), x(w)) = 0$$

(nosimmetriklik xossasiga ko'ra)

Demak, $[x, y]$. Shuning uchun $sp(V) - gl(V)$ ning qism algebrasi hisoblanadi (agar o'lcham juft bo'lsa).

Endi $sp(V)$ faqat juft o'lchamli bo'lishini ko'rsatamiz. Buning uchun n toq bo'lganda determinantni qaraymiz. $sx = -xs^t$ dan:

$$\det(sx) = \det(-x's)$$

$$\det(s) \det(x) = \det(-x') \det(s)$$

$$\det(x) = \det(-x') = (-1)^n \det(x') = (-1)^{2k-1} \det(x') = -\det(x')$$

Natijada:

$$\det(x) = -\det(x') \Rightarrow \det(x) = 0.$$

Bu esa x ning birlik ekanligini bildiradi.

(B_l) V fazoning barcha endomorfizmlari to'plami qaraladi, uning o'lchami $2l^2 + l$ ga teng bo'lib, quyidagi shartni qanoatlantiradi:

$$f(x(v), w) = -f(v, x(w)),$$

bu yerda f — V fazoda berilgan nosingulyar (ya'ni, degeneratsiyalanmagan) bichizikli forma. Ushbu forma quyidagi matritsa bilan aniqlanadi:

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_l \\ 0 & I_l & 0 \end{pmatrix}.$$

Bu hol ortogonal algebra bilan mos keladi va u $o(V)$ yoki $o(2l+1, F)$ deb belgilanadi.

Eslatib o'tamiz, agar $AA^t = I$ bo'lsa, $A \in M_{n \times n}(F)$ matritsa ortogonal deyiladi,

Matritsa x ni quyidagicha bloklarga ajratish mumkin:

$$x = \begin{pmatrix} a & b_1 & b_2 \\ c_1 & m & n \\ c_2 & p & q \end{pmatrix}.$$

Ortogonal algebra $gl(V)$ ning qism algebrasi bo'lib, u yuqoridagi

$$f(x(v), w) = -f(v, x(w))$$

shartni qanoatlantiradi (bu shart (C_l) holatdagi kabi).

Ta'rif. Quyida $gl(n, F)$ ning ba'zi qismalgebralari keltirilgan:

- $n(n, F)$ — qat'iy yuqori uchburchak matritsalar:

$$a_{ij} = 0 \text{ agar } i \geq j.$$

- $d(n, F)$ — diagonal matritsalar:

$$a_{ij} = 0 \text{ agar } i \neq j.$$

- $t(n, F)$ — yuqori uchburchak matritsalar:

$$a_{ij} = 0 \text{ agar } i > j.$$

Misol. $t(n, F)$, $o(n, F)$, $n(n, F)$ algebralari berilgan bo'lsin. Ularning o'lchamlarini bazis qurish orqali hisoblash mumkin.

Masalan, $n(n, F)$ quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

uchburchak yuzasi formulasi $A = \frac{bh}{2}$ ga o‘xshash tarzda, $n(n, F)$ algebra o‘lchami:

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

ga teng bo‘ladi.

$o(n, F)$ uchun:

$$o(n, F) = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$o(n, F)$ ning o‘lchami aniq n ga teng.

• $t(n, F)$ uchun:

$$t(n, F) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Yana uchburchak yuzasi formulasi analogiyasidan foydalanib, $t(n, F)$ ning o‘lchami:

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

Ta’rif. Ikki Li algebra L_1 va L_2 ning to‘g‘ridan-to‘g‘ri yig‘indisi $L_1 \oplus L_2$ deb ataladi.

Bu — vektor fazolarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri yig‘indisi bo‘lib, Li ko‘paytma komponentlar bo‘yicha aniqlanadi:

$$[(x_1, y_1), (x_2, y_2)] = ([x_1, x_2], [y_1, y_2])$$

Bu yerda $(x, 0)$ va $(0, y)$ to‘plamlar ideal bo‘lib, ular bir-birini “yo‘q qiladi”, ya’ni:

$$[L_1, L_2] = 0$$

Bazis haqida. $n(n, F)$ uchun bazis sifatida e_{ij} matritsalarini olamiz, bunda:

- (i, j) -o‘rinda 1,
- boshqa joylarda 0 bo‘ladi.

Kommutator ta’rifiga ko‘ra:

$$[e_{ii}, e_{ij}] = e_{ii}e_{ij} - e_{ij}e_{ii} = e_{ij}$$

Yuqoridagilardan kelib chiqib, agar $i \geq j$ bo‘lsa,

$$n(n, F) \subseteq [o(n, F), n(n, F)]$$

va demak

$$[o(n, F), n(n, F)] = n(n, F)$$

Endi, $t(n, F) = o(n, F) + n(n, F)$ bo'lganligi sababli:

$$[o(n, F) + n(n, F), o(n, F) + n(n, F)] = [o(n, F), o(n, F)] + [n(n, F), n(n, F)] + [o(n, F), n(n, F)] + [o(n, F), n(n, F)]$$

Bu yerda:

- $[o(n, F), o(n, F)] = 0$
- $[n(n, F), n(n, F)] = 0$

Shuning uchun:

$$0 + 0 + [o(n, F), n(n, F)] \subseteq n(n, F)$$

Aksincha:

$$n(n, F) = [o(n, F), n(n, F)] \subseteq [t(n, F), t(n, F)]$$

Demak:

$$[t(n, F), t(n, F)] = n(n, F)$$

va natijada:

$$t(n, F) = o(n, F) + n(n, F) \quad [1]$$

Muhokama. Klassik Li algebralari algebraik strukturalarning eng muhim sinflaridan biri hisoblanadi. Ular matematik fizika, differensial geometriya hamda kvant nazariyasida keng qo'llaniladi.

Maxsus chiziqli algebralar determinantni saqlovchi chiziqli almashtirishlar bilan bog'liq bo'lsa, ortogonal algebralar Evklid fazosidagi aylanish simmetriyalarini tavsiflaydi. Simplektik algebralar esa Hamilton mexanikasining algebraik asosini tashkil qiladi.

Tadqiqot natijalari klassik Li algebralarining strukturaviy jihatdan mukammal va chuqur algebraik obyekt ekanligini ko'rsatdi. Ularning sodda va yarim sodda algebralar nazariyasidagi roli alohida ahamiyatga ega.

Xulosa. Mazkur maqolada klassik Li algebralari va strukturaviy xossalari o'rganildi. Chiziqli Li algebra $gl(V)$ ning qism algebrasi, (A_i) V fazodagi izi nolga teng bo'lgan barcha endomorfizmlar to'plami $sl(V)$ (maxsus chiziqli algebra), ikki Li algebra yig'indisi, bazis va ortogonal algebra $gl(V)$ ning ta'riflari, o'lchamlari hamda algebraik xossalari tahlil qilindi. Klassik Li algebralari zamonaviy algebra nazariyasining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, kelgusida ularning tasvirlari, modullari va klassifikatsiyasini yanada chuqurroq o'rganish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Talley, Amanda Renee, "An Introduction to Lie Algebra" (2017). Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 591.
2. Jumaniyozov Dostonning «Oddiy Li algebralarida lokal avtomorfizmlar». Bitiruv malakviy ishi 2018.
3. Р.Н.Назаров, Б.Т.Тошпулатов, А.Д.Дусумбетов Алгебра ва сонлар назарияси I қисм Тошкент "Укитувчи" 1993.